

**PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI VA SOLIQ INSPEKTORINING
SOLIQ SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISH
FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH**

G'ulomov Nasrullo G'afurjon o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20307750>

Annotatsiya: Ushbu maqolada profilaktika inspektorlari va soliq organlari xodimlarining mahalla miqyosida soliq sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi hamkorligi tahlil qilingan. Maqolada yashirin iqtisodiyotga barham berish, noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini aniqlash va ijara munosabatlarini tartibga solishda subyektlararo axborot almashinuvi mexanizmlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, amaldagi qonunchilikni modernizatsiya qilish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, soliq inspektori, huquqbuzarliklar profilaktikasi, soliq huquqbuzarligi, yashirin iqtisodiyot, noqonuniy tadbirkorlik, ma'muriy javobgarlik.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar sharoitida budjet daromadlarini shakllantirish, tadbirkorlik subyektlariga qulay muhit yaratish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Soliq sohasidagi huquqbuzarliklar nafaqat iqtisodiy tizimga, balki ijtimoiy barqarorlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish faqatgina soliq organlarining kuchi bilan cheklanib qolmasdan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan, bevosita hududda (mahalla darajasida) faoliyat yurituvchi profilaktika inspektorlarining salohiyatini safarbar etishni talab qiladi. Shuning uchun ham profilaktika inspektorlari va soliq inspektorlarining hamkorlikdagi faoliyati huquqiy va institutsional jihatdan takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Profilaktika inspektorlari ma'muriy hududda fuqarolar bilan eng yaqin aloqada bo'lgan subyekt hisoblanib, ular hududdagi har bir xonadon, tadbirkorlik subyektini va real vaziyat to'g'risida birlamchi tezkor ma'lumotlarga ega. Soliq inspektorlari esa soliq solish obyektlarini nazorat qilish bo'yicha ixtisoslashgan va uslubiy bilimga ega bo'lgan mutaxassislardir.

Ushbu ikki subyekt hamkorligi asosan quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. **Noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini aniqlash:** Davlat ro'yxatidan o'tmasdan yoki tegishli ruxsatnomasiz (litsenziyasiz) faoliyat yuritayotgan, tovarlarni hujjatsiz realizatsiya qilayotgan subyektlarni aniqlash va ularni huquqiy maydonga o'tkazish.
2. **Turar va nomaturar joylarni ijaraga berish munosabatlarini nazorat qilish:** Ko'chmas mulk ob'ektlarining soliq idoralarida hisobga turmasdan, ijara shartnomasiz berilishi holatlarini soliq inspektori va profilaktika inspektorining hamkorlikdagi o'rganishlari orqali qonuniylashtirish.
3. **Soliq to'lashdan bo'yin tovlayotgan shaxslarni aniqlash:** Hududdagi haqiqiy daromad manbalari va soliq hisobotlaridagi nomuvofiqliklarni tahlil qilish.

Biroq, bugungi kunda ushbu tizimda bir qator tizimli muammolar mavjud. Birinchidan, profilaktika inspektorlari va soliq organlari o'rtasida "**raqamli hamkorlik**" integratsiyasi to'liq yakuniga yetmagan. IIVning "E-patrul" yoki "E-profilaktika" tizimlari bilan Davlat soliq qo'mitasining "Soliq" mobil ilovasi yoki ichki ma'lumotlar bazalari o'rtasida real vaqt rejimidagi (online) axborot almashinuvi tizimi yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Ikkinchidan, ma'muriy amaliyotda vakolatlar taqsimoti va protsessual hujjatlarni rasmiylashtirishda hamkorlik reglamentining murakkabligi vaqt yo'qotilishiga olib kelmoqda. Masalan, MJtKning 176-moddasi (Noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish) bo'yicha bayonnomalar tuzish va chora ko'rish jarayonida ikki organ

o'rtasidagi idoralararo hujjat almashinuvi ko'p hollarda qog'oz ko'rinishida qolib ketmoqda.

Tahliliy ko'rsatkich: Ilmiy kuzatishlar va amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, hududiy profilaktika inspektori tomonidan berilgan ma'lumotlar asosida o'tkazilgan soliq reydlari natijasida yashirin faoliyat yuritayotgan subyektlarni aniqlash koeffitsiyenti, soliq organlarining yakka tartibdagi reydlariga qaraganda ancha yuqori samaradorlik beradi.

O'rganilgan muammolar va xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqib, profilaktika inspektorlari va soliq inspektori faoliyatini takomillashtirish bo'yicha quyidagi choralarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. **Raqamli platformalarni integratsiya qilish:** Ichki ishlar organlarining planshet dasturlari (E-profilaktika) va soliq organlarining ma'lumotlar bazasini o'zaro integratsiya qilish. Profilaktika inspektori o'z hududidagi xonadonni tekshirganda, undagi ijara shartnomasi soliqda ro'yxatdan o'tgan-o'tmaganligini bir soniyada ko'ra olishi lozim.
2. **"Mahalla soliq tayanchi" elektron modulini yaratish:** Mahalla yettiligi (tarkibida profilaktika inspektori va soliq to'lovchilarga ko'maklashuvchi vakillar bor) uchun yagona elektron modul yaratish va u orqali soliq risklari yuqori bo'lgan hududlar xaritasini shakllantirish.
3. **Idoralararo qo'shma reglamentni soddalashtirish:** O'zbekiston Respublikasi IIV va Soliq qo'mitasining qo'shma qarorini yangi tahrirda qabul qilib, unda profilaktika inspektori tomonidan soliq huquqbuzarliklari alomatlari aniqlanganda soliq organlariga elektron xabaroma yuborish va 24 soat ichida hamkorlikda chora ko'rish mexanizmini qat'iy belgilash.
4. **Huquqiy targ'ibotni kuchaytirish:** Soliq madaniyatini oshirish bo'yicha mahallalarda "Soliq savodxonligi" kunlarini profilaktika inspektori va soliq

xodimi ishtirokida qo‘shma tashkil etish. Bu jazo chorasidan ko‘ra profilaktik choraning samarasini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, profilaktika inspektorlari va soliq idoralari xodimlarining hamkorlik faoliyatini takomillashtirish mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashning muhim poydevoridir. Bu borada o‘zaro axborot almashinuvini to‘liq raqamlashtirish, idoralararo byurokrtiyani qisqartirish hamda mahalla darajasida qo‘shma profilaktik tadbirlarning huquqiy mexanizmlarini aniq belgilash soliq sohasidagi ma‘muriy huquqbuzarliklar va jinoyatlarning barvaqt oldini olishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi (*Amaldagi tahriri*).
2. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (*Amaldagi tahriri*).
3. O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni.
4. Ismoilov I., Ergashev Q. **Huquqbuzarliklar profilaktikasi: Darslik.** – Toshkent: IIV Akademiyasi, 2019.
5. Soliq organlari va ichki ishlar organlarining hamkorligi masalalari // *O‘zbekiston soliqnomasi jurnali*, №5, 2024.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

